

LUTO E ESCOLA

¹Thalita Fernanda Moreira Cardoso Amaral ; ²Raimundo Márcio Mota de Castro

¹Formada em psicologia PUC-GO, Discente do programa de Mestrado PPG IELT da Universidade Estadual de Goiás (UEG-GO), ²Professor do programa PPG-IELT da Universidade Estadual de Goiás (UEG-GO), Pós-doutorado em Educação Escolar e Religião (PUCPR), Doutor em Educação (PUC-GO), Mestre em Educação (UNIUBE), Licenciado em Pedagogia (UVA), Bacharel em teologia (UNIFAI).

e-mail thalitafernandamoreira@gmail.com

Introdução: A escola é lugar de vida, de encontros, de tecer aprendizagens diversas. Também é um lugar onde o desenvolvimento humano ocorre de forma significativa. Sob esse processo de desenvolvimento ocorrem vários marcos, entre eles a consciência da finitude em que todos os seres humanos são atravessados. Através desta consciência os vários lutos podem tornar-se presentes. Compreender então de que forma as instituições escolas tem acolhido o sofrimento advindo de dores e enlutamentos dos sujeitos que compõem a mesma torna-se relevante e intrigante. A presente pesquisa de nível mestrado buscando tal compreensão, destina-se seus esforços para esta contemplação. **Objetivo geral:** Compreender de que forma as escolas tem acolhido os vários processos de luto que ocorrem dentro da mesma. **Objetivos específicos:** Investigar como o processo de morte e luto impacta a escola; Analisar como os atores escolares lidam com a temática luto; Entender se há o acolhimento ou o silenciamento das questões do luto na escola. **Resultados e Discussão:** a pesquisa encontra-se em andamento. Porém, é possível observar através da pesquisa bibliográfica inicial que existem poucas pesquisas que relacionam luto e ambiente escolar. O que suscita muitas inquietações, pois, morte e luto fazem parte do desenvolvimento humano e desta forma ocorrem em espaços escolares e atravessam a todos que compõem esse espaço. A baixa produção referente a esta aproximação entre luto e escola leva as hipóteses de que: há um possível silenciamento sobre morte e luto que acompanha o processo escolar; há pouco conhecimento do corpo escolar para lidar e manejar questões referentes a morte e luto; há dificuldades em acolher o que é ainda é tabu nas sociedades brasileiras. **Conclusão:** A presente investigação apresenta-se relevante no campo científico uma vez que há poucas pesquisas neste campo que relaciona luto e escola. No campo social a mesma apresenta-se relevante por proporcionar espaços seguros para dialogar sobre morte e luto.

Palavras-chave: Luto; Escola; Acolhimento; Silenciamentos.

Área Temática: Luto e Diversidade Cultural